

Научная статья

УДК 81'37

DOI: 10.5281/zenodo.14275920

СЕМАНТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА КОНЦЕПТА «ЗДОРОВЬЕ» В ЛЕЗГИНСКОЙ И УКРАИНСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ¹

© 2024 Э.С. Ветрова

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет»

ORCID: 0009-0008-6639-3691

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В статье осуществляется сопоставительный анализ концепта «здоровье» в лезгинской и украинской лингвокультурах, определяются сходства и различия в его содержании и особенностях вербальной репрезентации. Изучена семантическая структура данного концепта в лезгинском и украинском языках, исследована специфика объективации его ядерной, базовой и периферийной зон, установлены концептообразующие признаки, наиболее значимые для сопоставляемых лингвокультур. Отмечается, что в обеих лингвокультурах концепт «здоровье» реализуется с помощью большого количества разноуровневых языковых средств, которые отличаются широкой вариативностью и частотностью употребления в речи, что позволяет рассматривать его как базовую категорию национального сознания обоих этносов. В результате анализа автор приходит к выводу, что концепт «здоровье» относится к ценностным универсалиям, однако его семантическое наполнение и способы вербальной объективации имеют культурно обусловленный характер и отражают специфику национального мировосприятия.

Ключевые слова: концепт «здоровье», семантическая структура, денотативный компонент, образный компонент, аксиологический компонент, лезгинская лингвокультура, украинская лингвокультура.

Для цитирования: Ветрова Э.С. Семантическая структура концепта «здоровье» в лезгинской и украинской лингвокультурах / Э.С. Ветрова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2024. – № 5. – С. 13–24. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.14275920>

1. Введение. Здоровье как главное условие выживаемости и нормальной жизнедеятельности человека всегда занимало особое место в системе ценностных ориентиров любого этноса. В национальном сознании большинства народов мира здоровье воспринимается как ценность высшего порядка, которая охватывает все измерения человеческого опыта – физическое и психическое состояние, рациональное восприятие, эмоциональные реакции, взаимоотношения в социуме и др. Здоровье является базовой ценностной универсалией, вместе с тем, образ жизни того или иного этноса, его целевые установки и средства их достижения формируют разное отношение к здоровью, наполняя данное понятие различным аксиологическим содержанием. Представления о здоровье создаются в соответствии с определенными нравственными эталонами и образцами поведения, которые имеют национально обусловленный характер и выполняют свою

¹ Исследование проводилось по теме государственного задания «Декодирование и интерпретация аксиологической семантики в славянских, германских, романских и кавказских лингвокультурах» (номер госрегистрации 124012400351-9).

регулирующую функцию только в пределах конкретных этнических групп и сообществ. Как гласит русская пословица: «Что русскому здорово, то немцу смерть» [22].

Актуальность исследования обусловлена рядом факторов. Начало XXI в. ознаменовалось повышенным интересом ученых к феномену здоровья, всестороннее изучение которого сегодня входит в круг глобальных научных проблем. Стремительное развитие техногенной цивилизации при всех ее значительных успехах привело к серьезным негативным для всего мира последствиям. Затяжные военные конфликты, предельное обострение экологической обстановки, пандемии, дегуманизация общества повлекли за собой разрушение ценностно-идеологической базы общества и поставили под угрозу сохранение не только физического, но и духовного (психического и нравственного) здоровья человека. В силу данных обстоятельств понятие *здоровье* становится все более экзистенциально значимым, аксиологически нагруженным и все чаще вызывает интерес специалистов из различных научных областей, в том числе и лингвистов. Не вызывает сомнений тот факт, что представления о здоровье находят непосредственное отражение в языковом сознании и коммуникативном поведении этноса, в связи с чем возникает необходимость в реконструкции данного фрагмента национальной картины мира посредством анализа разноуровневых языковых единиц. В рамках утвердившейся в современной лингвистике антропоцентрической парадигмы актуальным и перспективным представляется сопоставительное исследование «здоровья» как базового концепта, входящего в ядро любой национальной концептосферы, с целью выявления сходств и различий в способах его категоризации и вербальной репрезентации в различных лингвокультурах.

Следует отметить, что в современной лингвистике концепт «здоровье» неоднократно становился объектом научных изысканий как на материале отдельных языков, так и в сопоставительном аспекте [3, 10, 14, 15, 16, 18 и др.]. Вместе с тем можно констатировать, что на сегодняшний день данная проблема изучена фрагментарно и нуждается в поиске новых подходов к ее решению. Попытки сопоставительного анализа семантической структуры концепта «здоровье» на материале лезгинского и украинского языков в лингвистике не предпринимались.

Цель настоящего исследования – изучить семантическую структуру концепта «здоровье», выявить сходства и различия в его семантическом наполнении и способах языковой экспликации в лезгинской и украинской лингвокультурах.

Материалом исследования послужили объективирующие концепт «здоровье» языковые единицы (лексемы, словосочетания, пословицы и поговорки, формулы речевого этикета), отобранные путем сплошной выборки из словарей, фольклорных текстов, текстов художественной литературы на лезгинском и украинском языках.

Методы исследования. Изучение концепта «здоровье» в лезгинской и украинской лингвокультурах осуществлялось по традиционной схеме с использованием следующих лингвистических методов.

1. Установление базовых репрезентантов концепта – наиболее употребительных в каждой из лингвокультур, стилистически и оценочно нейтральных лексем, максимально полно и объемно отражающих его содержание.

2. Изучение деривационных отношений между репрезентантами концепта, установление производящей основы (словообразовательный анализ).

3. Исследование семантической мотивированности (внутренней формы) ключевого слова – концепта в сопоставляемых языках (этимологический анализ).

4. Анализ дефиниций слов – репрезентантов концепта в лексикографических источниках, установление их логико-предметного содержания (лексикографический анализ).

5. Определение полного набора сем базовых номинантов концепта в обоих языках, выявление семантических доминант, интегральных и дифференциальных сем в сопоставляемых языках (компонентный анализ), установление парадигматических связей – наличия синонимов, антонимов (лексико-семантический анализ).

6. Изучение семантической сочетаемости базовых номинантов концепта с другими языковыми единицами (дистрибутивный анализ).

7. Анализ значений языковой единицы в составе речевого образования – контекста (контекстуальный анализ).

2. Основная часть. В современной лингвистике понятие «концепт» является дискуссионным и имеет множество определений, что обусловлено его сложностью, противоречивостью и многомерностью. Согласно лексикографическим источникам, слово *концепт* имеет следующее происхождение: лат. *conceptus* ‘мысль, понятие’ > *concipere* ‘собирать, излагать, задумывать’ > *capere* ‘брать, хватать, поймать’ (> «понимать, постигать») [32]. На основании данной этимологии в философских словарях *концепт* рассматривается как акт «схватывания» смыслов вещи (проблемы) в единстве речевого высказывания [9].

В лингвистике слово *концепт* вошло в активный научный оборот лишь в конце XX в. в связи с формированием когнитивной лингвистики и лингвокультурологии. До этого в научной литературе этот термин практически не использовался, хотя впервые он встречается в статье С.А. Аскольдова-Алексеева «Концепт и слово», опубликованной в 1928 г. в сборнике «Русская речь» [2]. В данном исследовании под концептом автор подразумевает «мысленное образование, которое замещает нам в процессе мысли неопределенное множество предметов одного и того же рода» [2, с. 269]. Концепты, по образному высказыванию ученого, – «это эмбрионы мысленных операций, которые в своем раскрытии могли бы занять часы, дни, иногда месяцы, – например, концепт "падение римской империи" в понимании историка-специалиста» [2, с. 273].

Рассуждения С.А. Аскольдова продолжает Д.С. Лихачев в работе «Концептосфера русского языка» [7]. Ученый предлагает считать концепт своего рода «алгебраическим выражением», которым мы оперируем в своей письменной и устной речи, ибо охватить значение во всей его сложности человек просто не успевает, иногда не может, а иногда по-своему интерпретирует его (в зависимости от своего образования, личного опыта, принадлежности к определенной среде, профессии и т.д.). Различия между концептом и понятием автор объясняет следующим образом: «концепт не непосредственно возникает из значения слова, а является результатом столкновения словарного значения слова с личным и народным опытом человека. Концепт не только подменяет собой значение слова..., он в известной мере и расширяет значение, оставляя возможности для сотворчества, домысливания, "дофантазирования" и для эмоциональной ауры слова» [7]. Можно предположить, что исторически подобные размышления восходят к трудам средневекового французского философа, основателя концептуализма Пьера Абеляра, который утверждал, что концепт (*conceptus*) отличается от понятия (*intellectus*) способом «схватывания» (*conceptio*), постижения смысла: понятие рационально и связано со знанием (пониманием), тогда как концепт – производное возвышенного духа, разума, способного творчески «собирать» (*concipere*), т.е. воспроизводить смыслы (цит. по [8]).

В современной лингвистике изучению феномена «концепт» посвящена обширная литература – см., например, работы [1; 4; 5; 6; 12; 13 и др.], и с каждым годом интерес к нему только возрастает. Вместе с тем, несмотря на большое количество научных разработок, данная проблема все еще далека от своего окончательного разрешения в силу сложности, многомерности и дискуссионности самого объекта исследования.

В данной статье под концептом подразумевается единица мышления, которая воспроизводит хранящуюся в индивидуальной либо коллективной памяти культурно значимую, эмоционально «переживаемую» информацию о том или ином фрагменте объективной реальности [5, с. 128]. «Концепт», как и понятие, представляет собой совокупность знаний об объекте мысли, полученную в результате познавательной деятельности человека, однако интерпретирует эту информацию с другого ракурса: если «понятие» относится к рациональным логическим операциям и отражает наиболее существенные для данного объекта признаки, то для концепта определяющую роль играет ценностный компонент, квалификативно-оценочное видение мира, которое имеет культурно обусловленный характер [5; 6].

В большинстве исследований, выполненных в рамках лингвокультурологического и когнитивного подходов, концепт рассматривается как сложное ментальное образование [4; 5; 6; 7; 12], в семантической структуре которого выделяется понятийная сторона и «все, что делает его фактом культуры» – этимология, современные ассоциации, образные характеристики, оценки и др. [12, с. 41]. С формальной точки зрения концепт характеризуется высокой «номинативной плотностью», или «плотностью вербального покрытия» (термин В.И. Карасика [4, с. 111]), – наличием в языке большого арсенала разноуровневых средств его вербализации (лексических, фразеологических, лексико-синтаксических), которые передают различные смысловые оттенки обозначаемого фрагмента национальной концептосферы, детализируя информацию о нем [4, с. 112]. «Плотность вербального покрытия» напрямую связана с местом данного концепта в системе ценностных ориентаций этноса: чем больше языковых средств используется для его обозначения, тем большей аксиологической и экзистенциальной значимостью он обладает в той или иной лингвокультуре.

В данном исследовании концепт рассматривается как сложное ментальное образование, в семантической структуре которого выделяются три компонента: 1) образный; 2) денотативный; 3) аксиологический.

Образный компонент. Любой концепт имеет образную природу. Человек воспринимает окружающий мир в виде конкретных образов, которые формируются на основании его личного чувственного опыта – первого впечатления о том или ином предмете (явлении) – например, образ дерева, дороги и т.д. Данные образы составляют наиболее значимую, наглядную и устойчивую часть концепта – его ядро.

Денотативный компонент. В процессе познавательной деятельности – накопления человеком знаний об окружающем мире первоначальное содержание концепта усложняется, абстрагируется, обрастая логическими и понятийными признаками, и образует базовый слой концепта – информационное содержание, которое представляет собой набор дифференциальных когнитивных признаков, характеризующих понятие о предмете или явлении, его денотат. По смысловому наполнению денотативный компонент близок к словарной дефиниции.

Аксиологический компонент (эмотивность, оценочность, поведенческие нормы) образуется дополнительными, частными признаками, привнесенными культурой, традициями, личным и народным опытом – периферия концепта.

В украинском языке концепт «здоровье» вербализуется посредством лексических единиц *здоров'я, здоровий* и их многочисленных дериватов: *здоров'ячко, здоровенький, здоровісінкий, здоровесенький; здоровенний, здоровецький, здоровезний; здороваль, здоровань, здоровега, здоровець, здоровила, здоровило, здоровко, здоровіти, здоровішати* и др. [20; 28]. Прямой номинацией изучаемого концепта является слово *здоров'я* (образовано от лексемы *здоровий* с помощью суффикса *-j-* с семантикой отвлеченности). В русских и украинских лексикографических источниках лексема *здоров'я* имеет следующую дефиницию: «состояние организма, при котором нормально

функционируют все его органы; то или иное самочувствие человека' [20], 'отсутствие недуга, болезни' [29]. Данная семема содержит следующий набор сем: 'состояние организма', 'функционирование всех органов', 'самочувствие', которые дают базовое представление о здоровье как о благоприятном физиологическом состоянии человека, когда все его органы работают нормально.

Более полно содержание изучаемого концепта в украинском языке отражает лексема *здоровий*, которая имеет следующие значения:

1) обладающий здоровьем, не больной: *При оглядинах Гаркуша не забракував нікого, всі були здорові, повносили* (О. Гончар);

// не получивший повреждения (целый, невредимый) – про органы и части тела: *Самі ноги занесли його на ниву, що, мов здорового зуба, виривав її в нього Семен* (М. Коцюбинський);

// не испорченный, не поврежденный (о плодах растения): *Вона на ниві працювала. Копала бульбу. Маленький цебрик накопала здорової, – а гниляків ціла гора!* (І. Франко);

// выражающий, обнаруживающий здоровье: *Паничі були високі на зріст, кремезні, широкоплечі й русяві, їх рум'яні, повні щоки були здорові якимось по-сільськи* (І. Нечуй-Левицький).

2) полезный для здоровья: *Слабим більше помагає здоровий, свіжий гірський воздух, ніж води* (І. Нечуй-Левицький);

3) разг. крепкого сложения; сильный (о человеке): *І був у того чоловіка один одним син, гарний парубок і здоровий такий, що й вола б надвоє роздер* (М. Кропивницький);

// высокий ростом, иногда старше по возрасту: *Грізний, здоровий [дядько] – до сволюка головою сягає* (М. Стельмах);

// к чему – способный выполнять какую-либо работу: *У них [магнатів] було землі неміряно; були хутори, села, навіть цілі городи – не десятки, а сотні тисяч люду, з здоровими до праці руками* (П. Мирний).

4) розм. большой по размеру, объему:

// непропорционально большой (о частях тела человека или животного): *Голова здорова, кругла, наче гарбуз* (П. Мирний);

5) который занимает большое пространство: *Та й город який наш здоровий!* – сказав Івась (П. Мирний);

6) перен. правильный, умный: *Микола й Тарас і самі не помітили, як стали друзями. Це була хороша, здорова дружба* (Д. Ткач) [20; 28].

По данным этимологических словарей, лексема *здоровий* относится к общеславянскому словарному фонду и встречается во всех славянских языках, ср.: др.-русск. *съдоровъ*, ст.-слав. *съдравъ*, русск. *здоровый*, укр. *здоровий*, болг. *здрав*, сербохорв. *здрав*, *здрава*, словен. *zdrav*, *zdrava*, чеш., слвц. *zdravý*, польск. *zdrowy*. Слово ведет свое происхождение от праславянского **sdorvъ* (после развития полногласия *or > oro* и озвончения *s* перед *d* в *z* после падения редуцированных трансформировалось в *здоров-*), где *sz* = др.-инд. *su* 'хороший' (Бодуэн де Куртенэ, Stud. Brückn. 221 и сл.) и **dorvo-* 'дерево' (чередование гласных), т.е. буквально – 'из хорошего дерева'. ср. у Мельникова русск. *здоровенный...*: ровно из матёрого дуба вытесан (3, 335) [23; 31; 33].

Таким образом, во внутренней форме лексем *здоровий*, *здоровье* в славянских языках отчетливо прослеживаются языческие коннотации. В традиционной культуре славян дуб – самое почитаемое, священное дерево, стоящее у истоков мироздания, символизирующее силу, крепость и мужское начало [11, с. 141]. Со временем отдельные свойства дуба приобрели символический смысл. В частности, такие его природные характеристики, как большой размер, твердая и прочная древесина, долговечность стали

основой ассоциативного перехода: «природа – человек» и формирования переносных значений: ‘большой’, ‘сильный и крепкий’, ‘долговечный’, которые тесно связаны с представлениями наших предков о физическом здоровье и долголетию человека как базовых ценностных категориях и образуют ядро концепта.

О наличии образной составляющей в семантической структуре концепта «здоровье» в украинском языке свидетельствует и тот факт, что лексемы *здоров'я*, *здоровий* обладают широкими дистрибутивными возможностями и активно сочетаются с другими языковыми единицами, развивая переносные значения. Так, например, существительное *здоров'я* чаще всего сочетается с метафорическими эпитетами: *міцне, добре, слабке, підірване, мінливе, зруйноване*, а также является основой глагольных метафор: *берегти (підтримувати) здоров'я; дбати (піклуватися) про здоров'я*, которые указывают на концептообразующую значимость для украинской лингвокультуры признака изменяемости состояния здоровья. Прилагательное *здоровий* легко согласуется с существительными, образуя атрибутивные словосочетания с целостной семантикой: *здорова людина, здоровий глузд, здорова їжа, здоровий спосіб життя, здоровий апетит, здорова атмосфера, здоровий рум'янець* [20]. Кроме того, данная лексема часто входит в состав устойчивых компаративных оборотов: *здоровий як вода (земля, верба, хрін, бик)*, которые являются неотъемлемой частью устно-поэтической народной традиции: *Будь здорова, як вода, а багата, як земля!; Будь великий, як верба, а здоровий, як вода, а багатий, як земля!; Щоб здорові були, як вода!* – пожелания добра [30].

В лезгинском языке концепт «здоровье» объективируется с помощью следующих лексем: *сагъ, сагъвал, сагълам, сагълугъ, сагълугъвал, сагъ-саламат, сагъ-саламатвал, сагъ-саламатдиз, сагъдаказ, сагъдиз* [21; 24; 25].

Именем концепта выступает лексема *сагъвал*, которая, по данным лезгинских словарей, имеет несколько значений: 1) здоровье (отсутствие болезни); 2) исправность, отсутствие повреждений, недостатков; 3) целостность: *За, я жуван (свой) сагъвал, я къуватар гъайиф татана зи амай уьмуьрни михъиз чи чIехи, бахтавар Ватандиз къуллугъ авуниз (делать) акъудда...* ‘Я, не жалея сил и здоровья, всю оставшуюся жизнь за счастливое будущее моей большой родины отдать готов’ [21]. Синонимами слова *сагъвал* являются лексемы: *сагъламвал* ‘здоровье’, *саламатвал* ‘отсутствие болезненного состояния’, *сагълугъ*: 1) жизнь; 2) здоровье, бодрость; 3) благополучие; *сагълугъвал* ‘здоровье’, ‘благополучие’ [21; 24; 25]. Как видим, в лезгинской лингвокультуре «жизнь», «здоровье», «благополучие» – родственные концепты.

В лезгинском языке существительное *сагъвал* образовано от прилагательного *сагъ* ‘здоровый’ с помощью суффикса *-вал* со значением отвлеченности, абстрактности [17]. Как свидетельствуют лексикографические источники, слово *сагъ* многозначно и имеет следующие значения: 1) не больной, с неповрежденными органами: *сагъ беденда сагъ рикI жеда* (букв. ‘в здоровом теле бывает здоровое сердце’, русский эквивалент – ‘в здоровом теле – здоровый дух’); 2) целый, исправный, неповрежденный, без изъяна: *хер тамам сагъ хъхъана* ‘рана полностью зажила’; *сагъ мармар* ‘цельный мрамор’ [24]; *Зи бедендик сагъ чка кумужьнач* ‘На моем теле живого места не осталось’ (А. Исм. Эхиримжи къув); 3) правильный: *дубъз эгечIун* ‘здоровый подход’; 4) полезный, прибыльный [25].

Существуют разные точки зрения относительно этимологии данной лексемы. В «Словаре арабских и персидских лексических заимствований в лезгинском языке» [27] указывается на ее арабское происхождение: ‘здоровый, истинный, целый’, тогда как в «Словаре ориентализмов лезгинского языка» А. Селимова [26] утверждается, что она усвоена из тюркских языков, ср.: азерб. *sağ* ‘живой’, ‘здоровый’, ‘целый’: *sağ olsun* ‘дай бог ему (ей) здоровья’; кум. *sav* ‘здоровый’, ‘живой’, ‘целый’, ‘целостный’; тур. *sağ* ‘здоровый’, ‘живой’, ‘невредимый’; тат. *caу* 1) ‘целый’; 2) ‘благополучный’; 3) ‘живой’.

‘здоровый’ и др. Как свидетельствуют приведенные выше примеры, в тюркских языках в значении слова *sağ* доминируют семы ‘живой’, ‘целый’, т.е. «быть здоровым» значит – выжить, уцелеть, остаться невредимым (ср. противоположное по значению: *Адак сагь чка кумач* ‘На нём живого места не осталось’ [25]), что, на наш взгляд, является отголоском сложной этнической истории тюркских народов, отмеченной длительными миграциями и сложными контактами с другими этносами.

Таким образом, можно утверждать, что ядром концепта «здоровье» в лезгинском языке является сема ‘целый’, ‘целостный’, что подтверждают и народные пословицы: *Клараб сагьрай, йаКлар хкведа* ‘Лишь бы кости были целы, а мясо нарастет’; *Клалубдай акьатайди фад клани-кланар жеда*; ‘Потерявший форму (т.е. здоровье) быстро разобьется на части’ [19].

Синонимом слова *сагь* является лексема *сагьлам*, которая имеет несколько значений: 1) ‘здоровый’, ‘сильный’: *сагьлам жегьил* ‘парень с крепким здоровьем’; *сагь кьван хьтин инсан* ‘большой, сильный – здоровяк’ (букв. ‘человек, у которого здоровье как камень’); 2) полезный: *сагьлам гьава* ‘здоровый, чистый воздух’: *Сагьлам хьуьруьни, белки, хьсандиз чаз уьмуьр дармандилайни, гуьгьуьл шадариз куьмек гузва*. – ‘Здоровый смех может продлить жизнь, излечить, поднять настроение’ [21; 24; 25].

Традиционным пожеланием здоровья в лезгинском языке является высказывание *Ви кип сагьрай!* – букв. ‘Пусть живет твой кип!’ (*кип* – символ здоровья, капля материнского молока, которая есть в теле каждого человека) [21]. Как видим, в лезгинской лингвокультуре, так же, как и в украинской, «здоровье» часто является объектом метафорических и метонимических переносов («здоровье – камень», «здоровье – капля молока»), что подтверждает наличие в семантике обозначающих его лексем образной составляющей.

Проведенный анализ словарных дефиниций лексем, эксплицирующих концепт «здоровье» в лезгинской и украинской лингвокультурах, их сочетаемости с другими языковыми единицами позволил определить семантическую структуру изучаемого концепта в сопоставляемых языках (см. табл.1)

Таблица 1. Семантическая структура концепта «здоровье» в лезгинском и украинском языках

№ п/п	Семы	Лезгинский язык	Украинский язык
1.	Который имеет здоровье, не больной	+	+
2.	Который является признаком здоровья	-	+
3.	Полезный для здоровья	+	+
4.	Сильный, крепкий	+	+
5.	Большой, крупный, высокий ростом	+	+
6.	Способный выполнять какую-либо работу	-	+
7.	Целый, невредимый, неповрежденный	+	+
8.	Неиспорченный	-	+
9.	Прибыльный, выгодный	+	-
10.	Широкий, занимающий большое пространство	-	+
11.	Правильный, разумный, здравый	+	+

Как свидетельствуют приведенные в таблице данные, в украинском языке концепт «здоровье» обладает большим количеством когнитивных признаков, о чем свидетельствует соответствующий набор сем. В лезгинском языке отсутствуют семы: 1) ‘который является признаком здоровья’; 2) ‘способный выполнять какую-либо работу’; 3) ‘неиспорченный’; 4) ‘широкий, занимающий большое пространство’. В украинском языке отсутствует сема ‘прибыльный, выгодный’.

Ценностная составляющая концепта «здоровье». Под ценностной составляющей лингвокультурного концепта в данном исследовании понимается его оценочность (наличие оценочной составляющей в значении языковой единицы, представляющей данный концепт) и актуальность (частотность апелляции к данному концепту) в той или иной лингвокультуре [12]. Ценностное отношение к здоровью в сопоставляемых лингвокультурах отражают формулы речевого этикета, фразеологизмы, поговорки, в семантике которых содержатся оценочные элементы, сигнализирующие о том, что здоровье в лезгинской и украинской лингвокультурах – ценность высшего порядка, необходимая предпосылка для полноценной жизни, удовлетворения духовных и материальных потребностей, участия в жизни общества. Концепт «здоровье» в сопоставляемых лингвокультурах характеризуется высокой «номинативной плотностью» – объективирующие его языковые средства имеют множество вариантов и используются практически во всех ситуациях повседневного общения.

Анализ паремиологического фонда обоих языков позволил установить, что в сознании обоих этносов сформировались следующие представления о здоровье:

1) здоровье – наивысшая ценность в жизни человека: лезг. *Сагъ чан виридалай чIехи девлет я* ‘Здоровье – самое главное богатство’; *Сагъламвал авачтIа, вахъ затIни авач* ‘Если нет здоровья, у тебя ничего нет’ [19]; укр. *Здоров’я – найдорожчий скарб; Здоров’я – всьому голова; Здоров’я більше варте, як багатство; Здоров’я – головне життєве благо; Здоровий злидар щасливіший від хворого багача; Ліпше здоровля, як готові гроші* [30];

2) здоровье недостижимо, его нельзя приобрести: лезг. *Ислягъвални сагъламвал жагъин тийир бахтар я* ‘Мир и здоровье – недостижимое счастье’ [19]; укр. *Здоровля не купити; Здоровля не є набутна річ; Все можна купити, тільки здоров’я ні; До старості баба на базар ходила, а здоров’я так і не купила* [30];

3) здоровье – главное условие нормальной жизнедеятельности человека: *Сагъвал хъайшла, амай затIар жеда* ‘Было бы здоровье, остальное приложится’ [19]; укр. *Без здоров’я нема щастя; Без здоров’я ніщо чоловікові не миле; Доки здоровля служить, то чоловік не тужить; Як чоловік здоров, то нема чого нарікати; Горе стихає, а здоров’я зникає – і радість минає* [30];

4) здоровье – сложный феномен, имеющий дуальный характер (физическое и духовное здоровье взаимосвязаны и влияют друг на друга): *Сагъ беденда сагъ рикI жеда* ‘В здоровом теле бывает здоровая душа’; *РикIин буьркьувал вилерин буьркьувилелайни залум я* ‘Сердечная слепота гораздо хуже слепоты глаз’; *Сирке туьнт хъайи къапуниз зарар жеда* ‘От едкого укуса посуда страдает’ (т.е. человек, испытавший много горя, теряет здоровье); *Пехилвал давасуз тIал я* ‘Зависть – неизлечимая болезнь’ [19]; *Ви кыл сагъ хъуй!* ‘Чтоб голова была здорова!’; *Ваз сагъ чан хъурай!* ‘Чтоб душа была здорова!’ (пожелания добра) [21]; укр. *У здоровому тілі здоровий дух; Заздрість здоров’я їсть* [30];

5) здоровье можно оценить визуально: лезг. *КIалубдай акъатайди фад кIапи-кIапар жеда* ‘Потерявший форму (т.е. здоровье), быстро разобьется на части’ [19]; укр. *Глянь на вид і про здоров’я не питай* [30];

6) залог здоровья (физического – умеренность в питании, чистота; душевного – высокие моральные качества, эмоциональное равновесие, нормальные взаимоотношения в социуме и др.): *Михъивал – чандин сагъвал я* ‘Чистота – залог здоровья’; *Гзаф тIуьн жанавурдизни зиян жеда* ‘Много еды и для волка вредно’; *Недайлани хъадайла, къадар чир хъухъ* ‘В еде и в питье знай меру’; *Гзаф тIуьрла, виртни агъу жеда* ‘Если много есть, и мёд ядом обернётся’; *ГъвечIиди-чIехиди авачир кIвал тIал я* ‘Болен дом, где нет младшего-старшего (т.е. где нет субординации)’; *Валарай экъечIна, рекъеллайдан кыл хана*

‘С больной головы на здоровую, т.е. переключать вину на другого (букв. ‘выскочил из кустов и разбил голову случайному прохожему’); *Сагъ кылик шалар кӀутӀунмир* ‘Не вмешивайся в чужие дела’ (букв. ‘здоровую голову не завязывай тряпками’) [19]; укр. *Хто гнів свій долає, міцний буває; Добра людина здоровіша злої, Жадібність здоров’ю – недруг, З хворої голови на здорову переключати (переключати, валити, звалювати, звалити і т. ін.); Без діла людина старішає* [30];

7) здоровье – величина динамическая, подверженная аксиологическому градуированию – качественному изменению (усилению / ослаблению относительно нормы) и переходу из одного состояния в другое. Аксиологическую оппозицию в данном случае образует антонимический комплекс «здоровье – болезнь», в котором «здоровье» – норма (совпадает с положительной оценкой), отклонение от нормы – болезнь (соотносится с негативной оценкой): лезг. *Чан сад я, тӀалар – вишни сад* ‘Жизнь одна, болезней – не считать’; *ГъвачӀи дарманди чӀехи азар сагъарда* ‘Маленькое лекарство лечит большую болезнь’; *Уьмуьр бере-бере, тан зере-зере фида* ‘Жизнь уходит период за периодом, а тело – частица за частицей’ [19]; укр. *Вартість здоров’я знає лиш той, хто його втратив; Здоров’я маємо – не дбаємо, а втративши – плачемо; Людина старіє, хвороба молодіє* [30].

О ценности здоровья в обеих лингвокультурах свидетельствует включенность высказываний, объективирующих данный концепт, в речевой этикет повседневного общения. В лезгинском и украинском языках компонент «здоровье» входит в состав множества этикетных формул, обслуживающих различные ситуации общения: приветствие, прощание, благодарность, соболезнование, благопожелание, тосты и др. Например, в лезгинском языке: *Заз кланзвайди тек ви сагъвал я* ‘Желаю тебе здоровья!’; *Сагърай!* 1) ‘Будь здоров! До свидания!’ (прощание); 2) ‘Спасибо!’ (благодарность); *Ам къенатӀа, вун сагърай* ‘Желаю тебе здоровья, благополучия’ (соболезнование); *Сагъ хьуй!* ‘Будь здоров! Прощай!’ (прощание); *Хизан сагъ хьайди!* ‘Семья твоя пусть здорова будет!’; *Сагълугъдай!* ‘За здоровье, за благополучие!’ (тост): *Ви сагълугъдай за агъуни хъвада* ‘За твоё здоровье я выпью даже яд’ [21].

В украинском языке: *Бувай(-те) здоров (-ий, -а, -і)!* – прощание; *Дай (Вам/тобі) Бог (Боже) здоров’я!* – пожелание добра, благодарность; *Здоров(-а, -і) [був (була, були, будь, будьте і т. ін.)]* з неділею (з понеділком, у хату і т.ін.) – приветствие; *Будьмо здорові!* – тост и др. [28].

Результаты исследования позволяют сделать следующие **выводы**:

1. Концепт «здоровье» в лезгинском и украинском языках имеет большую «плотность номинативного покрытия», т.е. объективируется с помощью широкой системы разноуровневых языковых средств высокой степени вариативности и частотности, что позволяет рассматривать его как базовую ценностную категорию национального сознания обоих этносов.

2. Концепт «здоровье» в лезгинской и украинской лингвокультурах имеет сложную семантическую структуру, в состав которой входят денотативный, образный и аксиологический компоненты. Семантический объем данного концепта в сопоставляемых языках не совпадает. В украинском языке выявлено 10 семантических признаков, тогда как в лезгинском языке – 7. Понятийное содержание концепта «здоровье» в сопоставляемых языках идентично – ‘нормальное функционирование органов’, ‘отсутствие болезни’, среди переносных значений в украинском языке доминирует сема ‘сила’, тогда как в лезгинском языке – ‘целостность’, ‘отсутствие повреждений’.

3. Образная составляющая концепта сформировалась на основе устойчивых ассоциаций здоровья с различными природными явлениями: в украинской лингвокультуре – дубом, водой, землей, быком; в лезгинской лингвокультуре – камнем, молоком.

4. Аксиологическая составляющая концепта «здоровье» в обеих лингвокультурах заключается в признании физиологического и духовного здоровья обязательным условием нормальной жизнедеятельности человека, наивысшим благом, достижению которого способствуют определенные принципы поведения в обществе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Антология концептов: в 2-х т. / под ред. В.И. Карасика, И.А. Стернина. – Волгоград: Парадигма, 2005. – Т. 1. – 347 с.
2. Аскольдов С.А. Концепт и слово / С.А. Аскольдов // Русская словесность. От теории словесности к структуре текста. Антология / Под общ. ред. В.П. Нерознака. – М.: Academia, 1997. – С. 267–279.
3. Берберов Б.А. Концепт ЗДОРОВЬЕ в карачаево-балкарских поговорках и пословицах / Б.А. Берберов // Известия Кабардино-Балкарского научного центра Российской академии наук. – 2020. – № 2 (94). – С. 102–110. – DOI:10.35330/1991-6639-2020-2-94-102-110.
4. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс / В.И. Карасик. – Волгоград: Перемена, 2002. – 477 с.
5. Карасик В.И. Языковые ключи / В.И. Карасик. – М.: Гнозис, 2009. – 406 с.
6. Карасик В.И. Лингвокультурный концепт как единица исследования / В.И. Карасик, Г.Г. Слышкин // Методологические проблемы когнитивной лингвистики: научное издание / Воронежский межрегиональный институт общественных наук; Воронежский государственный университет; Московский общественный научный фонд. – Воронеж: Воронежский государственный университет, 2001. – С. 75–80. – EDN WGNDZZ.
7. Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка / Д.С. Лихачев // Известия АН СССР. – Серия литературы и языка. – 1993. – Т. 52. – Вып. 1. – №1. – С. 3–9.
8. Неретина С.С. Слово и текст в средневековой культуре. Концептуализм Абелияра / С.С. Неретина. – М.: Гнозис, 1994. – 216 с.
9. Новая философская энциклопедия: В 4 т. / под ред. В.С. Степина. – М.: Мысль, 2001. – 4560 с.
10. Петкау А.Ю. Концепт «здоровье» как культурный феномен: на материале русского паремиологического фонда / А.Ю. Петкау // Известия Уральского федерального университета. Гуманитарные науки. – 2014. – № 1(124). – С. 192–201.
11. Славянские древности: Этнолингвистический словарь в 5 тт. Т.2 / под общ. ред. Н.И. Толстого. Ин-т славяноведения РАН. – М.: Международные отношения, 1999. – 687 с.
12. Слышкин Г.Г. Лингвокультурные концепты и метаконцепты: монография / Г.Г. Слышкин. – Волгоград: Перемена, 2004. – 340 с.
13. Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры. Опыт исследования / Ю. С. Степанов. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1997. – 824 с.
14. Тимошенко Л.О. Скалярно-антонимический комплекс концепта здоровье в русском и английском языках: автореф. дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.20 Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание / Тимошенко Людмила Олеговна. – Уфа, 2005. – 23 с.
15. Туленинова Л.В. Концепты «здоровье» и «болезнь» в английской и русской лингвокультурах: дисс. канд. филол. наук: 10.02.20 Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание / Туленинова Лариса Владимировна. – Волгоград, 2008. – 248 с.
16. Усачева А.Н. Здоровье / А.Н. Усачева // Антология концептов / под ред. В.И. Карасика, И.А. Стернина. – Волгоград: Парадигма, 2005. Т. 1. – С. 110–118.
17. Услар П.К. Кюринский язык / П.К. Услар. – Тбилиси, 1896. – 239 с.
18. Яроцкая А.В. Концепт "health" и его оценочная составляющая в журнальных текстах / А.В. Яроцкая // Вестник Московского государственного лингвистического университета. – 2009. – № 549. – С. 210–223.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

19. Антология народной мудрости (лезгинские народные пословицы) // Лезги газет. – Режим доступа: <https://lezgigazet.ru/archives/337371> (дата обращения: 22.08.2024).
20. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://archive.org/details/velykyislovnyk> (дата обращения: 20.08.2024).

21. Гуьлмегьамедов А.Г. Лезги чӀалан словарь : пуд томдикай ибарат / А.Г. Гуьлмегьамедов ; Учреждение Российской академии наук, Ин-т языка, литературы и искусства им. Г. Цадаасы Дагестанского науч. центра. – Махачкала : Наука-Дагестан, 2012.
22. Даль В.И. Пословицы и поговорки русского народа / В.И. Даль. – М. : Эксмо, 2004. – 382 с.
23. Историко-этимологический словарь современного русского языка: В 2 т. / П.Я. Черных. – 3-е изд., стер. – М. : Русский язык, 1999. Т. 1. – 624 с.
24. Лезгинско-русский словарь / сост. Б.Б. Талибов, М.М. Гаджиев ; под ред. Р.И. Гайдарова. – М. : Советская энциклопедия, 1966. – 603 с.
25. Русско-лезгинский словарь / сост. М.М. Гаджиев, Б.Б. Талибов ; под ред. Р.И. Гайдарова. – М. : Советская энциклопедия, 1966. – 604 с.
26. Селимов А. Словарь ориентализмов лезгинского языка / А. Селимов. – Махачкала: ДГПУ, 2001. – 544 с.
27. Словарь арабских и персидских лексических заимствований в лезгинском языке / сост. : С.М. Забитов, И.И. Эфендиев. – Махачкала, 2001. – 173 с.
28. Словник української мови : в 11 т. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І.К. Білодіда. – К. : Наукова думка. – Т.3. – 1972. – 744 с.
29. Толковый словарь живаго великорускаго языка Владимира Даля [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://slovardalja.net/> (дата обращения : 22.08.2024).
30. Українські приказки, прислів'я і таке інше: збірники О.В. Марковича та інших / Уклад М. Номис / Упоряд., приміт. та вступна ст.: М.М. Пазяк ; голов. ред. М.С. Тимошик. – К.: Либідь, 1993. – 768 с.
31. Этимологический онлайн-словарь русского языка Макса Фасмера [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://lexicography.online/etymology/vasmer/3/> здоровый (дата обращения: 26.08.2024).
32. Этимологический словарь русского языка / под ред. Н. М. Шанского. Т. 2. – М. : Изд-во Москов. ун-та, 1975. – 300 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://archive.org/details/ESRJa/ESRJa6/ mode/2up>
33. Етимологічний словник української мови у 7-и тт. Том 2. – К. : Наукова думка, 1986. – 600 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://archive.org/details/etslukrmov2> (дата обращения: 26.08.2024).

REFERENCES

1. Antologiya kontseptov (2005): 2 vol. V.I. Karasik & I.A. Sternin (Eds). Volgograd: Paradigma, Vol. 1, 347 p. (In Russian).
2. Askol'dov S.A. (1997). Kontsept i slovo [Concept and word]. In V.P. Neroznaka (ed), Russkaya slovesnost'. Ot teorii slovesnosti k strukture teksta. Antologiya [Russian literature. From the theory of literature to the structure of the text. Anthology]. Moscow : Academia, pp. 267–279 (In Russian).
3. Berberov B.A. (2020) Kontsept zdorov'e v karachaevo-balkarskikh pogovorkakh i poslovitsakh [Concept "Health" in karachay-balkar sayings and proverbs.]. In Izvestiya Kabardino-Balkarskogo nauchnogo tsentra Rossiiskoi akademii nauk [Proceedings of the Kabardino-Balkarian Scientific Center of the Russian Academy of Sciences], N 2 (94), pp. 102–110. (In Russian).
4. Karasik V.I. (2002). Yazykovoi krug: lichnost', kontsepty, diskurs [The linguistic circle: personality, concepts, discourse]. Volgograd : Peremena. 477 p. (In Russian).
5. Karasik V.I. (2009) Yazykovye klyuchi [Language keys]. Moscow : Gnozis, 406 p. (In Russian).
6. Karasik V.I. & Slyshkin G.G. (2001) Lingvokul'turnyi kontsept kak edinita issledovaniya [Linguocultural concept as a unit of research]. In Metodologicheskie problemy kognitivnoi lingvistiki : nauchnoe izdanie [Methodological problems of cognitive linguistics : scientific publication]. Voronezhskii mezhr regional'nyi institut obshchestvennykh nauk ; Voronezhskii gosudarstvennyi universitet ; Moskovskii obshchestvennyi nauchnyi fond. Voronezh : Voronezhskii gosudarstvennyi universitet, pp. 75–80 (In Russian).
7. Likhachev D.S. (1993) Kontseptosfera russkogo yazyka [Conceptosphere of the Russian]. In Izvestiya AN SSSR. Seriya literatury i yazyka [Izvestia of the USSR Academy of Sciences.], Vol. 52., N. 1, pp. 3–9. (In Russian).
8. Neretina S.S. (1994) Slovo i tekst v srednevekovoi kul'ture. Kontseptualizm Abelyara [Word and text in medieval culture. Abelard's Conceptualism]. Moscow: Gnozis, 216 p. (In Russian).
9. Novaya filosofskaya entsiklopediya [The New Philosophical Encyclopedia]: Vol 4 (2001). In V. S. Stepina (ed). Moscow : Mysl', 4560 p.
10. Petkau A.Yu. (2014) Kontsept «zdorov'e» kak kul'turnyi fenomen: na materiale russkogo paremiologicheskogo fonda [The concept 'health' as a cultural phenomenon: on the material of the Russian

paremiological fund]. In Izvestiya Ural'skogo federal'nogo universiteta. Gumanitarnye nauki [Proceedings of the Ural Federal University. Humanities], N 1(124), pp. 192–201 (In Russian).

11. Slavyanskije drevnosti: Etnolingvisticheski slovar' (1999). Vol. 2. [Slavic Antiquities Ethnolinguistic Dictionary]. In N. I. Tolstoi (ed). In-t slavyanovedeniya RAN. – Moscow : Mezhdunarodnye otnosheniya, 687 p. (In Russian).

12. Slyshkin G.G. (2004) Lingvokul'turnye kontsepty i metakontsepty: monografiya [Linguocultural concepts and meta-concepts:]. Volgograd : Peremena, 340 p. (In Russian).

13. Stepanov Yu.S. (1997) Konstanty: Slovar' russkoi kul'tury. Opyt issledovaniya [Constants: Dictionary of Russian Culture. Research experience]. Moscow: Shkola «Yazyki russkoi kul'tury», 824 p. (In Russian).

14. Timoshenko L.O. (2005) Skalyarno-antonimicheskii kompleks kontsepta zdorov'e v russkom i angliiskom yazykakh [Scalar-antonymic complex of the concept of health in Russian and English languages] (PhD thesis), Ufa, 23 p. (In Russian).

15. Tulenina L.V. (2008) Kontsepty «zdorov'e» i «bolezn'» v angliiskoi i russkoi lingvokul'turakh [Concepts 'health' and 'disease' in English and Russian linguocultures] (PhD thesis). Volgograd, 248 p. (In Russian).

16. Usacheva A.N. (2005) Zdorov'e [Helth]. In V.I. Karasik & I.A. Sternina (eds.). Antologiya kontseptov [Anthology of concepts]. Volgograd : Paradigma, Vol. 1, pp. 110–118 (In Russian).

17. Uslar P.K. (1896) Kyurinskii yazyk [Kyurin]. Tbilisi, 239 p. (In Russian).

18. Yarotskaya A.V. (2009) Kontsept "health" i ego otsenchnaya sostavlyayushchaya v zhurnal'nykh tekstakh [The concept 'health' and its evaluative component in magazine texts]. In Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta [Bulletin of the Moscow State Linguistic University], N 549, pp. 210–223.

Поступила в редакцию 25.09.2024 г..

SEMANTIC STRUCTURE OF CONCEPT "HEALTH" IN LEZGIN AND UKRAINIAN LINGUOCULTURES

E.S. Vetrova

The article deals with a comparative analysis of the concept "health" in the Lezgin and Ukrainian linguocultures. Common and distinctive features in its content and peculiarities of verbal representation have been identified. The concept semantic structure in Lezgin and Ukrainian is studied. The representation specificity of its nuclear, basic, and peripheral zones is investigated, with the most significant concept-forming features in the compared linguocultures being established. It should be pointed out that in both linguocultures the concept "health" is expressed by numerous multi-level linguistic means, which are characterized by variability and frequency of use in speech. This fact enables to consider the concept under analysis to be a basic category of both ethnic groups national consciousness. The conclusion can be made that the concept "health" refers to value universals with its semantic content and ways of verbal expressing being culturally marked and reflecting the national worldview specificity.

Key words: concept "health", semantic structure, denotative component, figurative component, axiological component, Lezgin linguoculture, Ukrainian linguoculture.

Ветрова Эльвира Сабировна.

Доктор филологических наук, доцент.

Донецкий государственный университет, Российская Федерация, г. Донецк.

Профессор кафедры теории и практики перевода.

ORCID 0009-0008-6639-3691.

E-mail: v.elvira75@yandex.ru.

Vetrova Elvira Sabirovna.

Doctor of Philology, Associate Professor.

Donetsk State University, Russian Federation, Donetsk.

Professor at Theory and Practice of Translation Department.

ORCID 0009-0008-6639-3691.

E-mail: v.elvira75@yandex.ru.